

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, P. 724-729
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-Issn: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14206239)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14206239>

Mengajarkan Keterampilan Nilai-nilai Keberagaman dalam Pendidikan Islam

Fahmi Al Munawwar¹, Meyniar Albina²
¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Email: fahmialmunawwar4@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral peserta didik. Salah satu aspek yang sangat relevan adalah pengajaran keterampilan nilai-nilai keberagaman. Dalam konteks global yang semakin plural, penting untuk menanamkan sikap saling menghormati dan memahami perbedaan antarbudaya dan agama. Melalui pendekatan pedagogis yang inklusif, pendidikan Islam dapat mengajarkan peserta didik untuk mengenali keunikan setiap individu, memperkuat toleransi, serta mengembangkan empati terhadap sesama. Dengan mengajarkan keterampilan nilai-nilai keberagaman dalam pendidikan Islam, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang mengajarkan keterampilan nilai-nilai keberagaman dalam pendidikan Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana nilai-nilai keberagaman dalam pendidikan Islam dan memiliki keterampilan yang memadai dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang relevan dan terukur. Metode penelitian menggunakan literature study. Data ini dikumpulkan dari beberapa jurnal dan buku yang kami baca dan kami analisis.

Kata Kunci: *Keterampilan Mengajarkan, Nilai-nilai Keberagaman Pendidikan Islam*

Abstract

Islamic education has an important role in shaping the character and moral values of students. One very relevant aspect is teaching diversity values skills. In an increasingly plural global context, it is important to instill an attitude of mutual respect and understanding of differences between cultures and religions. Through an inclusive pedagogical approach, Islamic education can teach students to recognize the uniqueness of each individual, strengthen tolerance, and develop empathy towards others. By teaching the skills of diversity values in Islamic education, it is hoped that the younger generation can become agents of peace and harmony in society. This research aims to describe teaching the skills of diversity values in Islamic education. The main aim of this research is to understand the extent to which diversity is valued in Islamic education and to have adequate skills in formulating relevant and measurable learning objectives. The research method uses literature study. This data was collected from several journals and books that we read and analyzed.

Keywords: *Teaching Skills, Values of Diversity in Islamic Education*

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 19 November 2024

Accepted date: 22 November 2024

PENDAHULUAN

Keberagaman merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat modern, yang mencakup perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap perbedaan. Pendidikan Islam, sebagai salah satu sistem pendidikan yang mendasarkan nilai-nilai moral dan etika, memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan keterampilan nilai-nilai keberagaman kepada peserta didik.

Mengajarkan nilai-nilai keberagaman dalam pendidikan Islam tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Di tengah meningkatnya konflik sosial dan intoleransi, pendekatan pendidikan yang inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip agama yang mengedepankan kedamaian, toleransi, dan saling menghormati sangat diperlukan. Pendidikan Islam menawarkan landasan yang kuat untuk menanamkan sikap positif terhadap keberagaman, karena banyak ajaran Islam yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan menjalin hubungan baik dengan sesama, terlepas dari latar belakang yang berbeda.

Melalui integrasi nilai-nilai keberagaman dalam kurikulum, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan interpersonal yang diperlukan untuk berinteraksi secara konstruktif dengan orang lain. Metode pembelajaran yang beragam, seperti diskusi, studi kasus, dan proyek

kolaboratif, dapat menjadi sarana efektif untuk mengajarkan keterampilan ini. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik dalam mengajarkan keterampilan nilai-nilai keberagaman dalam pendidikan Islam, serta dampaknya terhadap pembentukan karakter siswa dan kohesi sosial di masyarakat.

Pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodasi keragaman yang ada. Siswa berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama, sehingga pendekatan pengajaran yang inklusif sangat diperlukan. Penelitian ini berfokus pada analisis keterampilan guru dalam menyampaikan materi tentang keberagaman, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih responsif dan relevan dengan realitas sosial. Namun, perhatian terhadap keterampilan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran sering kali belum mendapatkan sorotan yang memadai. Keterampilan ini melibatkan kemampuan guru dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa, merinci tujuan nilai-nilai keberagaman yang spesifik, dan memastikan bahwa tujuan tersebut dapat diukur secara objektif. (Araniri, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang melibatkan analisis berbagai sumber terkait pengajaran nilai-nilai keberagaman dalam pendidikan Islam. Melalui pengumpulan data dari jurnal, buku, dan artikel terkini, penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran komprehensif mengenai praktik terbaik dalam mengajarkan multikulturalisme. Dengan fokus pada pentingnya integrasi nilai-nilai keberagaman, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pendidik dan pembuat kebijakan dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis di sekolah-sekolah Islam. Oleh karena itu, dalam memahami konsep pendidikan multikultural, kita perlu terlebih dahulu memahami batasan-batasan yang termasuk dalam ranah budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keberagaman di kalangan siswa. Proses ini tidak hanya melibatkan pengajaran akademis, tetapi juga pengembangan karakter dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam analisis keterampilan mengajarkan nilai-nilai keberagaman dalam konteks pendidikan Islam. (Wulandari, 2018).

Pendekatan multikultural dalam Pendidikan Islam

Pendidikan multikultural merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, sikap, pengetahuan, dan tindakan terkait dengan perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh siswa, seperti dalam hal jenis kelamin, budaya, agama, ras, dan etnis. Dalam pembelajaran ini, diciptakan kondisi yang mendukung dan menghargai keunikan setiap siswa tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Seorang pendidik harus mampu memahami visi dan tujuan pendidikan multikultural yang diterapkan di sekolah, agar dapat memberikan pengetahuan, sikap, dan tindakan yang relevan bagi semua siswa dan anggota sekolah. Hal ini bertujuan agar lingkungan sekolah dapat mengimplementasikan interaksi edukatif dan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai multikultural dan multi budaya.

Pendidikan multikultural bertujuan untuk menghargai dan memahami keragaman budaya, etnis, dan agama. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan ini sangat relevan karena Indonesia merupakan negara dengan populasi yang sangat beragam. Pendidikan multikultural dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan, serta membangun sikap toleransi. Internalisasi Nilai-nilai Keberagaman: Di madrasah inklusi, nilai-nilai keberagaman diinternalisasikan melalui berbagai kegiatan, seperti pemodelan perilaku oleh guru, kegiatan rutin, dan momen-momen penting dalam kalender pendidikan. Kegiatan ini menciptakan budaya belajar yang mendukung penghargaan terhadap perbedaan. (Widodo & Umar, 2020).

Pendidikan multikultural memiliki setidaknya lima tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri yang positif. Kedua, untuk meningkatkan kepekaan terhadap orang lain, termasuk pemahaman tentang berbagai kelompok budaya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan dalam merasakan dan memahami keragaman, serta interpretasi kebangsaan dan budaya yang kadang bertentangan terkait dengan peristiwa, nilai, dan perilaku. Keempat, untuk membuka pikiran dalam merespons isu-isu tertentu.

Kelima, untuk memahami asal-usul pandangan klise atau kuno, menghindari stereotipe, dan menghargai setiap individu. Agar pendidikan lebih berorientasi multikultural, maka pengajaran harus menguatkan pluralisme serta menentang segala bentuk rasisme, diskriminasi gender, dan intoleransi sosial lainnya. Dalam hal ini, beberapa langkah yang perlu segera dilakukan adalah transformasi kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan peran guru sebagai penggerak pendidikan multikultural. (Iman et al., 2021)

Salah satu tujuan pendidikan multikultural adalah untuk menghilangkan perbedaan kelas sosial dalam masyarakat, oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat diperlukan. Pendidikan multikultural adalah sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, perbedaan kelas sosial, dan kecemburuan sosial dengan memperkenalkan serta mensosialisasikan nilai kebersamaan. Dengan orientasi kebersamaan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya saling menghargai dan menciptakan keharmonisan. Jika perbedaan kelas sosial terus dipertahankan, kecemburuan sosial akan terus muncul. Kecemburuan sosial selama ini sering terjadi di dunia pendidikan, terutama dalam usaha memperbaiki sistem yang digunakan untuk mengembangkan model pendidikan tersebut. (Santi, 2019)

Strategi Pengajaran Nilai-nilai Keberagaman

Pengajaran nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai-nilai ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman ajaran agama, tetapi juga pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ini adalah beberapa strategi pengajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan dalam konteks pendidikan Islam.

a. Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)

Pendekatan ini menekankan pada keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nilai-nilai keagamaan, seperti kejujuran, kasih sayang, dan toleransi, dapat diajarkan dengan menghubungkan ajaran Islam dengan pengalaman nyata yang dihadapi oleh siswa.

b. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam

Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral yang tercermin dalam ajaran agama. Dalam konteks pendidikan Islam, ini bisa mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Contohnya dalam mempraktikkan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang menumbuhkan nilai-nilai tersebut, seperti gotong royong, berdoa bersama, atau kegiatan sosial keagamaan.

c. Penerapan Pembelajaran Aktif

Pembelajaran aktif mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar. Nilai-nilai keagamaan dapat diajarkan melalui kegiatan yang melibatkan siswa secara fisik, emosional, dan intelektual. Contohnya siswa dapat diberi tugas untuk merancang proyek sosial yang mencerminkan nilai keadilan sosial atau kemanusiaan berdasarkan ajaran Islam. (Koesoema, 2007)

Dapat disimpulkan bahwa pengajaran nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan Islam membutuhkan berbagai pendekatan yang kreatif dan efektif. Strategi seperti pendekatan kontekstual, pendidikan karakter, metode diskusi, pembelajaran aktif, dan integrasi dalam mata pelajaran lainnya dapat sangat membantu dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang akan membentuk kepribadian siswa yang baik. Penerapan nilai-nilai keagamaan ini tidak hanya dilakukan melalui teori, tetapi juga dengan memberi pengalaman langsung yang relevan dalam kehidupan mereka.

Peran Guru dalam Mengajarkan Nilai-nilai Keberagaman

Guru memainkan peran sentral dalam pendidikan agama, terutama dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada siswa. Sebagai pendidik dan pembimbing, guru tidak hanya mentransfer pengetahuan agama, tetapi juga berfungsi sebagai teladan dalam membentuk karakter dan akhlak siswa sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Dalam konteks pendidikan Islam, guru harus mampu mengintegrasikan pengetahuan agama dengan nilai-nilai moral dan sosial yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah beberapa peran guru dalam mengajarkan nilai-nilai agama:

a. Sebagai Teladan (Uswah Hasanah)

Guru harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, Nabi Muhammad Saw adalah teladan yang sempurna (uswah hasanah) bagi umatnya. Guru seharusnya mencerminkan karakter yang diajarkan dalam agama Islam seperti

- kejujuran, kasih sayang, adil, dan amanah. Contoh praktik Jika guru mengajarkan pentingnya kejujuran, maka guru harus menunjukkan sikap jujur dalam setiap tindakan, misalnya tidak memanipulasi nilai atau berbicara bohong. Guru juga perlu mengajarkan sikap sabar dan empati kepada siswa dengan menjadi pendengar yang baik.
- b. Sebagai Pendidik Spiritual
Selain mengajarkan pengetahuan agama, guru juga berperan dalam membimbing aspek spiritual siswa. Guru harus membimbing siswa untuk mengenal dan memahami Allah, rasul-Nya, serta ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini termasuk mengajarkan tata cara ibadah yang benar serta nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Contoh praktik guru memberikan pemahaman tentang pentingnya shalat lima waktu, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, serta membimbing siswa dalam melaksanakan ibadah dengan benar. Guru juga dapat mengajak siswa untuk merenung dan berbicara tentang makna kehidupan menurut Islam.
- c. Membangun Karakter Berdasarkan Nilai-Nilai Agama
Guru harus membantu siswa untuk membentuk karakter yang baik berdasarkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kasih sayang, dan rasa hormat kepada sesama. Contoh praktik guru harus mengajarkan dan mempraktikkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghargai, berbicara dengan sopan, menghormati orang tua dan guru, serta bersikap adil terhadap teman-teman.
- d. Menumbuhkan Rasa Cinta Terhadap Allah dan Rasul-Nya
Salah satu peran penting guru adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Guru harus mengajarkan kepada siswa bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah inti dari kehidupan seorang Muslim. Contoh praktik mengajarkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad Saw, serta menjelaskan tentang kebesaran Allah dan betapa pentingnya mengikuti ajaran-Nya. Guru dapat menggunakan kisah-kisah teladan dari kehidupan Nabi dan sahabat untuk menginspirasi siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. (Made, 2020)

Dapat disimpulkan bahwa guru memainkan peran yang sangat penting dalam mengajarkan nilai-nilai agama, terutama dalam konteks pendidikan agama Islam. Selain berfungsi sebagai penyampai pengetahuan agama, guru juga harus menjadi teladan (*uswah hasanah*) bagi siswa dengan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan ibadah dan ajaran agama Islam, tetapi juga membantu membangun karakter siswa melalui nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam agama, seperti kejujuran, kedisiplinan, kasih sayang, dan rasa hormat.

Konsep nilai-nilai keberagamaan Pendidikan Islam

Pemahaman merupakan bagian integral dari proses berpikir dan belajar. Untuk mencapai pemahaman yang mendalam, seseorang perlu melalui proses berpikir dan belajar yang sistematis. (Aprinawati, 2018) Pemahaman adalah tahap akhir dalam proses pembelajaran, sehingga ia bukanlah hal yang mudah dicapai. Proses untuk memahami sesuatu membutuhkan waktu yang cukup lama dan keseriusan dalam mempelajarinya. Seseorang yang tidak fokus untuk menggali lebih dalam dan menganalisis akan kesulitan dalam memperoleh pemahaman yang mendalam, yang pada akhirnya akan menghambat kemampuan untuk menarik kesimpulan. Menyimpulkan adalah manifestasi dari kemampuan seseorang dalam memahami suatu hal secara menyeluruh. (Putra, 2016) Kemampuan untuk memahami suatu masalah secara utuh memungkinkan seseorang untuk mengaplikasikannya dengan tepat dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

W. S. Winkel menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk mengerti makna dan arti yang terkandung dalam suatu hal yang dipelajari. Kemampuan ini dapat diukur dari sejauh mana seseorang dapat menjelaskan inti pokok dari materi yang dipelajarinya. Selain itu, seseorang yang memahami dengan baik akan mampu mengubah bentuk informasi, seperti mengubah data statistik menjadi bentuk deskriptif, dan dapat membuat prediksi berdasarkan pola yang terlihat dalam data, seperti yang terlihat pada grafik. (Winkel, 2000).

Kemampuan untuk memahami ajaran Islam dapat membuat hidup seseorang lebih optimis, karena dengan pemahaman tersebut, dia menyadari tanggung jawab di balik setiap tindakannya. Individu terbaik adalah mereka yang mampu memahami ajaran agama baik dengan akal maupun hati, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. (Arif, 2020) Kedua pedoman ini, jika dipegang dengan teguh dan tanpa penyimpangan, akan membimbing pemiliknya ke jalan yang benar dan perbuatan yang baik. Pemahaman yang didasari oleh kedua pedoman ini tidak hanya berhenti pada pemahaman

teks atau kata-kata, tetapi juga mendorong untuk mengamalkannya, sehingga tercermin dalam kehidupan yang lebih religius.

Makna dan konsep, serta situasi atau fakta, hanya dapat dipahami jika seseorang benar-benar mengerti. Pemahaman tidak dapat diukur hanya dengan kemampuan berbicara atau menjelaskan secara verbal, melainkan harus diukur dari kemampuan untuk menerjemahkan konsep yang ada atau mengatasi masalah yang muncul. Pemahaman dapat dilihat dari cara seseorang membedakan, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan dengan baik, mendemonstrasikan, memberikan contoh nyata, memperkirakan, menentukan, serta mengambil keputusan secara tepat. (Munasiah, 2016).

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Pendidikan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh orang yang berkompeten untuk mengembangkan potensi individu. (Rahmawati, 2016). Upaya sadar ini harus sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam tidak dapat dipisahkan dari landasan ajaran Islam yang mendasar, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi pedoman utama dalam proses pendidikan tersebut. Pendidikan Agama Islam bertujuan agar setiap individu yang terlibat, termasuk para lulusannya, dapat menjadi hamba Allah Swt yang saleh, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ad-Dzariyat ayat 36: "*Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku.*" Tujuan ini menunjukkan bahwa lulusan Pendidikan Agama Islam seharusnya memiliki kedekatan dengan Allah Swt, yang menjadi pusat dari tujuan hidup mereka. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam harus mampu menghasilkan individu yang menjadikan Allah Swt sebagai tujuan utama dalam kehidupannya.

Langkah-langkah dalam Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan dengan cara menanamkan keimanan, mengajarkan tata cara beribadah, serta mengajarkan sikap yang baik dalam berinteraksi. Hal ini bertujuan untuk mencapai beberapa harapan: 1) Membentuk generasi yang berakhlak mulia; 2) Membimbing individu melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam agar bermanfaat di masa depan; 3) Fokus utama Pendidikan Agama Islam adalah pembentukan kepribadian yang mengarah pada kesalehan; 4) Meningkatkan keimanan yang mendalam dan mendorong pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor: pertama, lingkungan yang kurang peduli terhadap integritas agama, yang membuat masyarakat menganggap agama sebagai tanggung jawab pribadi; kedua, lingkungan yang menjalankan ajaran agama dengan kuat namun berlandaskan kesadaran batin; ketiga, lingkungan yang mempraktikkan ajaran agama dengan penuh kesadaran beragama. (Hidayah, 2017)

SIMPULAN

Keterampilan mengajarkan nilai-nilai keberagaman dalam pendidikan Islam sangat penting untuk membentuk siswa yang memiliki sikap toleransi, saling menghargai, dan memahami perbedaan. Guru sebagai fasilitator harus mampu menginternalisasi nilai-nilai pluralisme dalam pengajaran, tidak hanya melalui materi pembelajaran tetapi juga melalui keteladanan sikap sehari-hari. Pendidikan Islam yang mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, maupun latar belakang sosial, membantu siswa untuk melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai penghalang. Dengan keterampilan yang baik dalam mengajarkan nilai-nilai tersebut, pendidikan Islam dapat berperan dalam menciptakan generasi yang lebih inklusif, damai, dan saling menghormati di tengah keragaman yang ada.

Pendekatan multikultural dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, terutama di negara yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama seperti Indonesia. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menghargai dan memahami perbedaan, serta membangun sikap toleransi di kalangan siswa. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini dilakukan dengan menginternalisasi nilai-nilai keberagaman melalui pemodelan perilaku oleh guru, penggunaan metode pembelajaran aktif, dan penyelenggaraan kegiatan yang merayakan perbedaan budaya dan agama. Secara keseluruhan, pendidikan multikultural berfungsi untuk meredakan kesenjangan sosial dan menciptakan kebersamaan, serta mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan dan memperkuat solidaritas antar sesama. Melalui pendidikan yang mendukung nilai-nilai pluralisme, diharapkan dapat mengurangi sikap intoleransi dan diskriminasi, serta membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis.

REFERENSI

- Araniri, N. (2019). Nilai-Nilai Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Mau'izhoh*, 1(1), 1–11.
- Arif, K. M. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1): 22–43
- Hidayah, B. (2017). Pengaruh Pemahaman Keagamaan terhadap Ketaatan Beragama pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Iman, M., Area, U. M., & Medan, U. D. (2021). *KONSEP PENDIDIKAN ISLAM*. 5(2), 315–324.
- Johan Pardamean Simanjuntak, Mima Defliyanti Saragih, Manotar Leryaldo Sinaga, Joy Novi Yanti Lumbantobing, San Mikael Sinambela, & Ramsul Nababan. (2023). Analisis Tingkat Toleransi dan Menghargai Perbedaan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan di SMPN 35 Medan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 2(4), 272–282. <https://doi.org/10.58192/sidu.v2i4.1591>
- Munawaroh, F., & Hidayatullah, A. (2024). *Studi Literatur tentang Strategi Pendidikan Agama Islam dalam Mempromosikan Kerukunan Antar Umat Beragama*. 6, 58–71.
- Munasiah, M. (2016). Pengaruh kecemasan belajar dan pemahaman konsep matematika siswa terhadap kemampuan penalaran matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 5(3).
- Rahmawati, U. (2016). Pengembangan kecerdasan spiritual santri: studi terhadap kegiatan keagamaan di rumah tahfizqu deresan putri yogyakarta. *Jurnal Penelitian*, 10(1): 97–12
- Saihu, Made, and A. A. (2020). *Implementasi Metode Pendidikan pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 1*.
- Santi, F. (2019). Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 35–48. <https://doi.org/10.15548/turast.v4i1.308>
- Saputra, D., Siregar, I., & Purnomo, B. (2023). Analisis strategi pengajaran pendidikan multikultural di sekolah menengah atas. *KRINOK | Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 3(1), 29–41. <https://doi.org/10.22437/krinok.v3i1.25685>
- Sultan, U. I. N., Muhammad, A., Samarinda, I., Pendidikan, A., Negeri, S. M. P., Negeri, K. S. M. P., Pai, G., Negeri, S. M. P., Kunci, K., Indonesia, I. P., Kesatuan, N., & Indonesia, R. (2022). *Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*. 4(November), 1–21.
- TSujatmiko, A. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Pada Pembelajaran Pendidikan. *Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(3), 267–280.
- Widiyatningsih, A. P. (2021). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAAI)*, 2(1), 10–12. <https://doi.org/10.37251/jpaaiv2i1.589>
- Widodo, A., & Umar, U. (2020). Membentuk Nilai-Nilai Keberagaman Melalui Kultur Madrasah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(2), 107–124. <https://doi.org/10.32529/al-ilmiv3i2.743>
- Winkel, W. S. (2000). *Bimbingan Konseling*. Jakarta: Grasindo.